

Laboratorio Nacional
de Resiliencia Costera

Tarjeta de Reporte del Acuífero de la Península de Yucatán

Informe Técnico en extenso

Foto: Kay Vilchis

LANRESC,
Diciembre 2025

Créditos y agradecimientos

Autores del documento técnico

M. en C. Marta Paola Rodríguez
M. en C. Karol Paulina Granados Martínez
Dr. Armando Carmona Escalante
Lic. Andrea Xochiquetzal Reyes

Revisión, corrección de textos y diseño

M. en C. Marta Paola Rodríguez
M. en C. Karol Granados Martínez
Dra. Jazmín Deneb Ortigosa Gutiérrez

Equipo operativo LANRESC

Lic. Andrea Reyes Aguilar, *Coordinación y facilitación*
M. en C. Karol Granados Martínez, *Coordinación y facilitación*
M. en C. Marta Paola Rodríguez González, *Coordinación y facilitación*
Dr. Armando Carmona Escalante, *Coordinación y facilitación*
Dra. Jazmín Deneb Ortigosa Gutiérrez, *Moderación y facilitación*
M. en C. Daniel Morales Méndez, *Análisis de datos*
M. en C. Sandra Gallegos Fernández, *Análisis de datos y facilitación*
Lic. Meztli Jashui Hernández Cristerna, *Facilitación*
Lic. Alberto Guerra, *Diseño e ilustración*
Lic. Bruno Trueba Cruz, *Facilitación*

Responsable técnico del proyecto

Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida, *Instituto de Ingeniería, UMDI-Sisal, UNAM*

Cita: Informe técnico en extenso de la Tarjeta de Reporte del Acuífero de la Península de Yucatán, LANRESC, 2025.

Soporte Financiero

Este informe técnico en extenso corresponde a la Tarjeta de Reporte del Acuífero de la Península de Yucatán, misma que fue realizada con fondos del proyecto "Diagnóstico, Modelado y Monitoreo del Acuífero de la Península de Yucatán", implementado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y financiado por NatGeo y ejecutado por Kalanbio A.C.

Contenido

Resumen	4
1. Introducción	5
2. Objetivos	6
2.1 Objetivo general:	6
2.2 Objetivos Específicos:	6
3. Tarjeta de Reporte	7
3.1 Proceso de elaboración de una TR	7
3.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio	8
3.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio	8
a. Grupos temáticos	8
3.1.3 PASO 2: Selección de indicadores	9
3.1.4 PASO 3: Definición de umbrales	9
3.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones	10
3.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados	10
4. Actividades de elaboración de la TR	11
4.1 Taller presencial Quintana Roo	11
4.2 Taller presencial Mérida	11
4.3 Fase de campo	12
4.4 Sesiones de seguimiento	13
4.5 Taller virtual	14
5. Resultados	15
5.1 Regionalización del APY	15
5.2 Valores y amenazas del APY	18
5.3 Cálculo de puntuaciones	20
5.4 Indicadores	21
6. Comunicación de resultados	48
6.1 Importancia del APY	48
6.2 Todo está conectado	48
6.3 Numeralias	50
6.4 Recomendaciones	54
7. Anexos	57
Anexo 1. Lista de participantes	57
Anexo 2. Base de datos	62

Resumen

Esta Tarjeta de Reporte (TR) se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales para la "Elaboración de la TR del Acuífero de la Península de Yucatán (APY)". El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del acuífero, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental y fortalecer la gobernanza hídrica en la región.

El primer taller se llevó a cabo los días 6 y 7 de agosto de 2024 en el Hotel Príncipe, Chetumal, Quintana Roo, y un segundo taller fue llevado a cabo los días 12 y 13 de agosto de 2024 en la Facultad de Ingeniería de la UADY, Mérida, Yucatán. Con una participación total de 67 actores pertenecientes a los sectores académico, gubernamental, privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Durante ambas sesiones se desarrollaron los tres primeros pasos de elaboración de una TR.

Del 28 al 30 de abril de 2025 se llevó a cabo una edición virtual del taller con la participación de 49 actores de distintos sectores. Durante este taller se avanzó en las etapas 4 y 5 de la metodología, enfocándose en la consolidación de indicadores, la definición de umbrales, y la evaluación de la información disponible para construir la primera versión de la TR. Se presentó la regionalización del área de estudio, utilizando de base las nueve Unidades de Planeación propuestas en el Programa Hídrico Regional 2021-2024 de la Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán, así como los grupos temáticos y listado de indicadores propuestos para la evaluación integral del acuífero.

Estos esfuerzos culminaron con la definición de 23 indicadores clave utilizados para la construcción de la primera Tarjeta de Reporte del Acuífero de la Península de Yucatán (TR-APY). El resultado inicial de esta evaluación indica que la condición actual del APY es "C. Regular" (en una escala de A a E). Este proceso no solo generó una base preliminar de indicadores técnicos, sino que también fortaleció significativamente la colaboración interinstitucional y multisectorial en torno a la gestión y manejo sostenible del acuífero regional.

1. Introducción

Las Tarjetas de Reporte (TR) representan una herramienta estratégica para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas. Uno de sus objetivos es proveer insumos valiosos para la toma de decisiones informadas y comunicar de manera efectiva al público general. Mediante la integración de diversos indicadores ambientales, sociales, económicos, las TR permiten monitorear los cambios en un área de interés a lo largo del tiempo.

La metodología de Costanzo et al. (2017) para la elaboración de una TR se estructura en etapas clave, combinando talleres (presenciales y/o virtuales), con ciertas actualizaciones por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) incluyendo una fase de campo. Durante los talleres, se realiza un análisis de información inicial y una recopilación de datos, lo que posibilita la definición de valores, amenazas e indicadores prioritarios con la participación de actores de diversos sectores: académico, gubernamental, organizaciones de la sociedad civil y privado. Este enfoque colaborativo facilita la obtención de datos cruciales para las primeras tres fases de la TR.

En la fase de campo, se valida y enriquece esta información a través de la interacción directa con actores locales en comunidades estratégicas, empleando metodologías participativas. De esta manera, se garantiza que los resultados reflejen con precisión la situación actual del socioecosistema.

Al basarse en un enfoque científico y colaborativo, las TR proporcionan un soporte robusto para la toma de decisiones destinadas a mejorar la calidad del agua, mitigar amenazas y promover la sostenibilidad del acuífero. En el marco de esta metodología, este informe en extenso reporta todo el proceso de elaboración de la TR y los resultados obtenidos durante cada una de las etapas del proceso de elaboración.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general:

Elaboración de la Tarjeta de Reporte (TR) para la evaluación integral del estado de salud del Acuífero de la Península de Yucatán (APY), mediante la integración de la perspectiva y el conocimiento de los actores clave del socioecosistema.

2.2 Objetivos Específicos:

- Vinculación de los diferentes actores relacionados con el socioecosistema para el aseguramiento de su participación activa.
- Fortalecimiento del compromiso y la apropiación del proyecto por parte de los diversos sectores sociales y los tomadores de decisiones.
- Identificación de los valores y amenazas prioritarios del sitio para la selección de los indicadores de monitoreo más efectivos a largo plazo.
- Establecimiento de los umbrales y validación de las fuentes de información para cada indicador clave.
- Conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios para el abordaje de las diversas temáticas del sitio de estudio.
- Validación de la propuesta de indicadores, sus umbrales y condiciones para la consolidación de la evaluación integral del acuífero.

3. Tarjeta de Reporte

Las Tarjetas de Reporte (TR) son una herramienta útil para evaluar el estado de salud (bueno, regular o malo) de los socioecosistemas y con ello servir de insumo para la toma de decisiones e informar al público en general. En ellas se contrastan e integran diversos indicadores con el fin de monitorear los cambios positivos o negativos dentro de un área de interés a lo largo del tiempo. Cabe señalar que un indicador se define como aquel parámetro útil para describir el estado de un fenómeno de interés considerando su escala espacial y temporal (Azuz-Adeath *et al.*, 2010).

3.1 Proceso de elaboración de una TR

La elaboración de las TR, de acuerdo con la metodología de Costanzo et al. (2017) y modificada por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC), requiere considerar seis pasos y dos etapas (Figura 1): a) talleres de modalidad presencial o virtual, y b) visitas a campo. El taller presencial o virtual se enfoca en el análisis inicial de información y la recopilación de datos clave, permitiendo definir los valores, amenazas y proponer indicadores prioritarios para la zona de estudio a través de la participación de distintos actores de los sectores académico, gubernamental, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y privado que a lo largo de tres días de trabajo es posible obtener información útil relacionada con los tres primeros pasos de elaboración de una TR.

Por su parte, la fase de campo tiene como objetivo validar y enriquecer esta información mediante la interacción directa con actores locales en comunidades clave previamente definidas (e.g. pescadores, prestador de servicios turísticos, tiendas buceo, etc) y la aplicación de metodologías participativas, garantizando así que los resultados reflejen fielmente el contexto y situación actual del objeto de estudio.

Figura 1. Proceso de elaboración de Tarjetas de Reporte de Costanzo et al. (2017) y modificada por el LANRESC.

3.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio

Esta etapa consiste en establecer los límites espaciales que definen el alcance geográfico total del sistema a evaluar, asegurando que todos los componentes relevantes (como zonas de recarga, flujo y descarga del acuífero) estén incluidos para un análisis integral. Posteriormente, se realiza la regionalización, que consiste en subdividir esta área extensa en unidades geográficas más manejables y homogéneas.

Esta subdivisión se justifica en base a criterios específicos (biofísicos, hidrológicos, socioeconómicos, etc.) o documentos base que permitan que los futuros indicadores sean especialmente representativos. La regionalización es esencial para que la evaluación final de la TR no sea un promedio diluido, sino que ofrezca diagnósticos precisos y contextualizados, facilitando así la implementación de estrategias de manejo adecuadas para cada subregión.

3.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio

En esta etapa se definen los valores dentro del sistema que deben ser protegidos o restaurados y las amenazas que están causando la degradación de esos valores o impidiendo su restauración. Una vez que se obtuvo el listado de valores y amenazas, el siguiente paso consistió en clasificar la información con base en los grupos temáticos de la TR. La información recopilada para elaborar una TR considera la integridad química, física y biológica de los sistemas, los valores culturales y socioeconómicos que dichos sistemas aportan a la sociedad, los cambios en el clima, así como los sistemas de gestión y gobernanza que proporcionan un entorno propicio para el mantenimiento o la restauración de dichos espacios. Por tanto, los siete grupos temáticos utilizados permitieron clasificar los indicadores considerando la información que cada métrica contiene en términos de los valores y amenazas del sitio.

a. Grupos temáticos

- **Recursos hidrológicos:** Indicadores relacionados con la disponibilidad y calidad de agua, la intrusión salina y los contaminantes que afectan la salud del acuífero.
- **Biodiversidad:** Indicadores relacionados con el registro, presencia y abundancia a nivel de especies; bajo alguna categoría de riesgo, invasoras o endémicas.
- **Comunidad y cultura:** Indicadores relacionados con el padrón de beneficiarios de un programa y los espacios disponibles de cultura del agua.

- **Cambio climático:** Indicadores de variaciones de la temperatura y precipitación a lo largo del tiempo, así como la vulnerabilidad del sistema al cambio climático.
- **Economía:** Indicadores relacionados con el porcentaje de la población en situación de pobreza con base en alguna carencia social o económica u otras métricas económicas.
- **Ecosistemas y paisajes:** Indicadores enfocados en la fragmentación del paisaje por causas antropogénicas y las tasas de cambio en la cobertura de humedales y otros tipos de vegetación.
- **Manejo y gobernanza:** Indicadores basados en acciones o medidas implementadas en materia de agua con base en la normatividad vigente.

Finalmente, el resultado de esta primera etapa consistió en obtener la priorización de aquellos valores y amenazas identificados en el sitio de interés y clasificado para los siete grupos temáticos.

3.1.3 PASO 2: Selección de indicadores

La selección de los indicadores debe reflejar el objetivo de la TR, así como los valores y amenazas del sistema. Seleccionar muchos indicadores puede sesgar la interpretación, exceder los recursos humanos y financieros para su colección y análisis. En contraste, pocos indicadores incrementan la sensibilidad de la calificación ante el cambio de uno de ellos, por lo que se corre el riesgo de no representar adecuadamente la salud del ecosistema. Por lo anterior, se debe procurar construir un rango de 16 a 20 indicadores, utilizando criterios (e.g. criterio SMART) que permitan filtrar y/o descartar la información, así como utilizar umbrales para obtener la condición de cada indicador propuesto (Costanzo et al. 2017).

3.1.4 PASO 3: Definición de umbrales

Los umbrales para cada indicador son límites, metas o estándares específicos que representan un cambio en las condiciones del recurso o valor que el indicador representa. Dichos umbrales manifiestan un valor o rango, que, al ser cruzado, muestran que el indicador se está alejando o moviendo fuera del estado –de salud– deseado y rumbo a un punto no deseable. Esta es una de las etapas más desafiantes ya que no siempre se tienen antecedentes o referencias para los umbrales. Algunos lineamientos o guías para identificar los umbrales son:

- Documentos legales o normativos, deberá darse preferencia a los documentos locales sobre los internacionales.
- Límites biológicos, por ejemplo, aquellos factores y límites necesarios para la vida como oxígeno disuelto, temperatura, etc.
- Líneas base o condiciones de referencia, hallados en registros históricos o en sitios del sistema con menor impacto.
- Requisitos socio-económicos, por ejemplo, aquellos para mantener el equilibrio, como el máximo rendimiento sustentable de una pesquería.
- Juicio profesional, aquél consultado con los expertos en cuestión y cuando no existan referencias o información disponible.

3.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones

Se pueden utilizar múltiples acercamientos para evaluar si un indicador se ajusta o excede determinado límite, sin embargo, se debe entender que los resultados de los indicadores deben estandarizarse y ajustarse a una escala común de 0 a 100 (Costanzo et al. 2017). Para la generación de rangos puede utilizarse un método lineal de conversión o un método no lineal que se pueda ajustar de mejor forma al indicador estudiado. Una vez que se tienen todos los resultados para todos los indicadores, se pueden realizar los promedios para establecer las calificaciones finales, esto normalmente se establece otorgando el mismo peso a cada indicador, a cada categoría de indicadores y a cada región.

3.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados

La TR puede ser un material impreso, una página web o preferentemente ambas. Previo a la publicación, debe elaborarse un informe técnico en extenso que documente el proceso de elaboración de la TR con el fin de brindar transparencia y pueda ser replicado este esfuerzo en el corto o mediano plazo (Costanzo et al. 2017). El reporte deberá incluir descripciones sobre los actores involucrados, los expertos consultados, las fuentes de datos, fichas de los indicadores, los métodos de cálculo y las referencias. Para su lanzamiento es importante diseñar una estrategia de difusión que involucre a los participantes y público en general.

4. Actividades de elaboración de la TR

La TR-APY se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales. El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del acuífero, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental.

4.1 Taller presencial Quintana Roo

Los días 6 y 7 de agosto de 2024, se llevó a cabo el primer taller presencial para la “Elaboración de la tarjeta de reporte del Acuífero de la Península de Yucatán”, en el Hotel Principe en Chetumal, Quintana Roo (Figura 2). Con una participación de 24 actores pertenecientes a distintos sectores, se obtuvieron como resultados: a) la caracterización de la zona de estudio, b) una propuesta de regionalización y c) listado preliminar de 39 indicadores priorizados.

Figura 2. Evidencia fotográfica del taller presencial llevado a cabo en Chetumal, Quintana Roo.

4.2 Taller presencial Mérida

Posteriormente, los días 12 y 13 de agosto de 2024, se realizó el taller de “Elaboración de la tarjeta de reporte del Acuífero de la Península de Yucatán”, en la Facultad de Ingeniería de la UADY en Mérida, Yucatán (Figura 3). Con una participación de 43 actores pertenecientes a distintos sectores, en donde de igual manera se obtuvieron como resultados: a) la caracterización de la zona de estudio, b) una propuesta de regionalización y c) un listado preliminar de 58 indicadores priorizados.

Figura 3. Evidencia fotográfica del taller presencial llevado a cabo en Mérida, Yucatán..

En ambos eventos se logró la participación de 67 actores clasificados por sectores (Tabla 1). A lo largo de cada taller fue posible realizar actividades relacionadas con los primeros cuatro pasos de elaboración de una TR.

Tabla 1. Número de actores por sector que asistieron a los talleres presenciales.

Sector	Asistentes en Chetumal	Asistentes en Mérida
Académico	6	19
Gubernamental	12	8
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)	4	4
Privado	0	10
Sin dato	2	2
Total	24	43

4.3 Fase de campo

Del 6 al 11 de marzo se llevó a cabo una fase campo complementaria con algunos actores, la cuál se centró en la obtención de datos específicos y en la validación de la información socioeconómica y de gobernanza a través de la interacción directa con actores locales clave en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán (Figura 4). La campaña se caracterizó por involucrar a una variedad de perfiles, desde funcionarios técnicos del sector hídrico hasta figuras académicas y líderes comunitarios, asegurando una perspectiva transdisciplinaria.

Se trabajó directamente con funcionarios de gobierno, como la gerencia de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Tulum, y la Dirección de Bomberos en Maxcanú, lo que permitió validar la información sobre la gestión hídrica y los desafíos operativos en el terreno. Paralelamente, se aseguró el rigor técnico mediante la participación de personal de academia y laboratorio, y se integró la perspectiva local a través de la colaboración con el comisario municipal y líderes de la comunidad en localidades clave de Campeche. Este enfoque transdisciplinario, que involucró a un total de 10 actores, permitió que la validación de la información socioeconómica contará con respaldo institucional.

Figura 4. Evidencia fotográfica de la fase de campo.

4.4 Sesiones de seguimiento

El día 4 de marzo de manera virtual, vía Zoom, de 15:00 a 17:00 horas, se llevó a cabo una reunión de seguimiento en la que se contó con la participación de 32 actores representando al sector académico, gobierno, organizaciones de sociedad civil y privado (Figura 5). La sesión dio continuidad a los talleres presenciales previos (Chetumal y Mérida), enfocándose en la consolidación de los aspectos metodológicos clave de la TR-APY. Durante la sesión se definió se llevó a cabo: a) la regionalización final de la TR-APY, b) la retroalimentación del esquema sistémico "Todo está conectado" y, c) la validación de los indicadores finales.

- Definición de la regionalización final:** El equipo facilitador presentó la propuesta final de subregionalización del área de estudio, la cual integra las ideas generadas en los talleres iniciales. La regionalización aprobada consta de nueve regiones que se alinean con las Unidades de Planeación del Programa Hídrico Regional 2021-2024 (Región Hidrológico-Administrativa XII). Además, se definieron límites espaciales clave, incluyendo una zona costera de 10 km y áreas de influencia transfronteriza (ríos Candelaria y Hondo).
- Retroalimentación del esquema sistémico:** Se llevó a cabo la dinámica "Todo está conectado". Los participantes revisaron y retroalimentaron un esquema base que interconectaban los valores y amenazas socio-ambientales identificados previamente. Esta actividad fue crucial para visualizar las relaciones sistémicas entre los diferentes componentes del acuífero.
- Validación de indicadores preliminares:** Finalmente, se presentaron los indicadores preliminares organizados en siete grupos temáticos. Se solicitó a los participantes revisar esta información en Mural y elegir un grupo temático de su interés para participar en las reuniones de seguimiento posteriores. El objetivo de esta fase fue validar y recibir comentarios iniciales de los actores clave antes de la etapa de consenso final.

Figura 5. Evidencia fotográfica de la reunión de seguimiento y algunas de sus actividades.

4.5 Taller virtual

El 28, 29 y 30 de abril de 2025, se realizó el taller virtual de "Elaboración de la tarjeta de reporte del acuífero de la Península de Yucatán", de 9 a 13 horas (Figura 6), Con una participación de 49 actores pertenecientes a distintos sectores (Tabla 2), el taller virtual dio continuidad al trabajo previo, enfocándose en la consolidación de los contenidos y la producción final de la TR-APY.

Durante el taller los participantes se dividieron en grupos temáticos para discutir y validar la condición actual de cada indicador mediante el cálculo de puntuaciones por cada subregión de estudio. El objetivo fue asegurar que los umbrales y fuentes de información considerados fueran robustos y representativos. Posteriormente los participantes se unieron a grupos de interés para la redacción colaborativa de secciones clave de la TR (Importancia del APY en 100 palabras, Descripción de límites, Esquema Conceptual y Numeralia), utilizando límites de palabras y con el apoyo de facilitadores. El tercer día de taller culminó el proceso de redacción y consenso de recomendaciones por grupo temático. Finalmente se realizó la presentación preliminar de la TR en su formato visual, permitiendo a los participantes una retroalimentación final sobre el diseño y el contenido antes de la publicación. El taller concluyó con la síntesis de los acuerdos y la recolección de evidencia fotográfica para la portada.

Tabla 2. Número de actores que asistieron al segundo taller clasificado por sector.

Sector	Asistentes
Académico	16
Gubernamental	22
Privado	5
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)	6
Total	49

Figura 6. Evidencia fotográfica de algunos participantes en el taller virtual.

5. Resultados

5.1 Regionalización del APY

Durante los dos talleres presenciales parte de las actividades atendieron el objetivo de establecer la regionalización para estudiar el APY, asegurando que los indicadores sean representativos espacialmente y que reflejaran con precisión las características y condiciones específicas de la región.

En cada taller se integró una propuesta preliminar de regionalización del área de estudio, sugerida por los actores participantes. Los criterios elegidos para cada propuesta se enlistan en la Tabla 3.

Tabla 3. Comparativa de criterios considerados para delimitar subregiones en cada propuesta.

Propuesta Taller Chetumal	Propuesta Taller Mérida
<p>Ocho zonas, basándose en características específicas de la región.</p>	
<p>Zona 1: Destaca la presencia del Anillo de Cenotes y su importancia hidrológica, al funcionar como un vertedero de agua subterránea y conformar ríos subterráneos que vierten hacia el mar.</p>	<p>Norte Yucatán: Abarca la zona del Anillo de Cenotes, que es una estructura a escala regional, conduce el agua subterránea con mayor eficacia.</p>
<p>Zona 2: Es la zona de mayor importancia por ser la región central de recarga del acuífero, al infiltrarse el agua precipitada al subsuelo.</p>	<p>Sur Yucatán: Zona de gran importancia que abarca la sierra de Ticul y es una zona de alta permeabilidad. La falla es un conducto importante para el movimiento de las aguas subterráneas.</p>
<p>Zona 3: Región de dispersión de flujos hacia la costa. Las aguas subterráneas fluyen hacia las costas donde el acuífero descarga de manera natural.</p>	<p>Oriente Yucatán: Se presenta una combinación importante de fracturas y cenotes.</p>

Propuesta Taller Chetumal	Propuesta Taller Mérida
Zona 4: Mayor actividad económica al abarcar desde Cancún, una de las ciudades turísticas más importantes del país, hasta el límite de la Reserva de la Biosfera (RB) Sian Ka'an, y colinda al norte con la red vial de carreteras.	Norte Quintana Roo: Abarca la zona de la fractura de Holbox, que consiste en una serie de fallas que corren desde Holbox a Tulum, y el norte de la RB Sian Ka'an, con alta permeabilidad y drenaje de agua subterránea.
Zona 5: Se tomó como base el límite de la Región hidrológica prioritaria de Río Hondo, el sur del polígono de la RB Sian Ka'an y los polígonos de las cuencas transfronterizas hidrográficas: Cuenca Hondo y Cuenca Laguna Bacalar.	Sur Quintana Roo: A nivel geohidrológico, existe una relación directa entre las estructuras kársticas que conforman a la Laguna Bacalar con las que se encuentran en el subsuelo de Sian Ka'an.
Zona 6: Región sureste de dispersión de flujos hacia Campeche y Tabasco, presenta una fisiografía de llanura y lomerío, e incluye las cuencas hidrográficas Río Champotón y Lago Chac Há.	Sur de Campeche: Incorpora varias cuencas superficiales, con más de 15 cuencas hidrológicas.
Zona 7: Abarca la región económica prioritaria de Campeche, que colinda con límites de la Reserva de la Biosfera (RB) Los Petenes.	Norte Campeche: La principal recarga de aguas residuales viene del suroriente. Abarca la RB Los Petenes y la mayor presión está en la zona de la Ciudad de Campeche.
Zona 8: Se propuso por la importancia tanto social como hidrológica de la región transfronteriza, por las descargas que llegan desde Guatemala al Río Hondo y Río Candelaria, siendo este último uno de los más importantes de la entidad de Campeche por ser el principal escurrimiento de tipo perenne y desembocar en la Laguna de Términos; y el río Hondo sirve como límite internacional con Belice.	Candelaria Campeche: Es una de las áreas de recarga de mayor importancia en la parte suroccidental y nororiental del estado de Campeche (Candelaria y Laguna de Términos).
	Centro Quintana Roo: Sistema de fallas del Río Hondo/ Bacalar. Existe una relación directa entre las estructuras kársticas que conforman a la laguna Bacalar con las que se encuentran en el subsuelo de Sian Ka'an.
En ambas propuestas se consideraron incorporar la zona costera y marina de la Península de Yucatán, tomando en cuenta las zonas de arrecifes coralinos en cuestión de calidad de agua continental descargada hacia el mar, por la fisiografía y por considerarse una zona hidrológica prioritaria; así como los límites transfronterizos al sur de la Península.	

Finalmente se eligió delimitar la zona de estudio en 9 subregiones (Figura 7), tomando como base las nueve Unidades de Planeación del Programa Hídrico Regional (PHA) 2021-2024 Región Hidrológico-Administrativa (RHA) XII Península de Yucatán (PY), tres en cada uno de los estados que la conforman.

Figura 7. Delimitación del área de estudio: TR APY

Los actores consideraron utilizar como base la zonificación de las nueve Unidades de Planeación (UP) que conforman la RHA XII PY, en las cuales se considera a la cuenca hidrológica como unidad básica para gestionar de manera integrada los recursos hídricos, además de identificar zonas geohidrológicas asociadas a ciertas condiciones particulares del territorio. Además, este programa se definió con criterios hidrológicos, ambientales, sociales, y económicos, y comprende la totalidad de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se definió una zona costera y una zona marina, aplicando un buffer de 10 km a partir de la línea de costa hacia la parte continental y hacia la parte marina de los polígonos de las regiones de estudio definidas.

5.2 Valores y amenazas del APY

Las ideas identificadas para entender el contexto actual del APY fueran agrupadas en los siete grupos temáticos, reflejando tanto los atributos clave a proteger como los procesos de degradación.

Tabla 4. Listado de valores y amenazas identificadas para el APY.

Grupo Temático	Valores	Amenazas
Recursos Hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> - Fuente de agua potable y abastecimiento. - Lugares y zonas naturales de recarga del acuífero. - Dinámica del flujo hídrico. - Calidad química del agua subterránea. - Redes de monitoreo en pozos piezométricos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Degradación de calidad de agua subterránea. - Contaminación por aguas residuales - Lixiviados de residuos sólidos y uso de agroquímicos y pesticidas (agricultura/ganadería). - Tiraderos al aire libre y no regulados. - Falta de infraestructura de aguas residuales y redes de drenaje.
Ecosistemas y Paisajes	<ul style="list-style-type: none"> - Selva baja como zonas de recarga y captura de carbono. - Reforestación con especies nativas. - Paisaje natural y de importancia ecológica. - Conectividad entre los ecosistemas. - Capacidad filtradora de los humedales de la Península de Yucatán. 	<ul style="list-style-type: none"> - Intrusión salina (avance del frente salino) y sobreexplotación del acuífero. - Pérdida de dunas costeras, manglares y pastos marinos - Incendios forestales. - Compactación y modificación de morfología kárstica (rellenos, impermeabilización por urbanización). - Cambio de uso de suelo - Desarrollo inmobiliario
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> - Especies acuáticas, terrestres y polinizadoras. - Conservación de fauna (corredores biológicos) y vegetación nativa. - ANP (Áreas Naturales Protegidas) y sitios de valor. - Especies clave en cenotes característicos de la región. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de biodiversidad en general. - Pérdida de especies sombrilla y bandera (ej. Jaguar). - Afectación a polinizadores por uso de agroquímicos. - Especies invasoras

<p>Comunidad y Cultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Cosmovisión biocultural de los pueblos originarios. -Preservación de eventos socioculturales. -Usos y costumbres. -Patrimonio cultural, lingüístico, arqueológico y paleontológico. -Identidad cultural y diversidad demográfica. -Sensibilización, educación ambiental e investigación (incluye sensibilización para el cuidado del agua). -Acción social y colectivos que promueven la sustentabilidad. -Diversidad cultural y demográfica (migración). 	<ul style="list-style-type: none"> -Gentrificación y desplazamiento de comunidades. -Crecimiento urbano no controlado y mala planeación. -Pérdida de identidad cultural. -Falta de apropiación y poca sensibilidad a las problemáticas regionales. -Falta de saneamiento en grupos poblacionales. -Problemas de Inseguridad (Drogas, Secuestros, Femicidios, etc.). -No reconocimiento a los pueblos originarios. -Desconocimiento de la hidrología del acuífero.
<p>Manejo y gobernanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Creación de políticas públicas -Instrumentos de normatividad y planes que orientan el desarrollo integral (Incluye la planeación para el tratamiento óptimo del agua). -Existencia de ANP (Áreas Naturales Protegidas). -Programas de manejo y capacidad de carga. -Conocimientos ambientales en comunidades aisladas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de infraestructura de aguas residuales y redes de drenaje -Manejo deficiente de R.S.U. (Tiraderos al aire libre y no regulados). -Falta de planeación urbana que resulta en crecimiento urbano acelerado y desmedido. -Desarrollo turístico sin tomar en cuenta la conectividad hídrica. -Asentamientos irregulares. -Inefectividad en la aplicación de políticas públicas y falta de su actualización. -Falta de consulta pública (afectando la transparencia). -Falta de regulación de la ganadería de comunidades (menonitas). -Proyecto Tren Maya.
<p>Economía</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Sitios de interés para uso turístico y recreativo. -Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 	<ul style="list-style-type: none"> -Informalidad del turismo y dependencia económica del sector turístico. -Pobreza extrema. -Corrupción, falta de recursos financieros y humanos en gestión. -Ganadería

Cambio climático		-Aumento de temperatura (°C) y -Cambio en patrones de lluvia (alteración climática, acidificación). -Incremento del nivel del mar -Emisión de Gases de efecto invernadero (Industria). -Incendios forestales (se asume exacerbados por el clima).
------------------	--	---

5.3 Cálculo de puntuaciones

El proceso técnico de construcción de los indicadores para la TR APY se organizó en cinco etapas principales (Figura 8):

1. Definición de indicadores y umbrales en talleres y sesiones de trabajo con los actores del proyecto.
2. Cálculo de los indicadores y asignación de calificaciones según los umbrales acordados.
3. Normalización de los valores calificados a una escala de 0 a 1.
4. Cálculo de resultados por grupo temático en cada región y cálculo global del socioecosistema.
5. Clasificación final de los resultados regionales y globales en cinco clases.

Figura 8. Etapas técnicas para la construcción de los indicadores de la Tarjeta de Reporte.

En una primera fase de trabajo colaborativo se construyó la base de indicadores que integraría la TR por grupos temáticos. Durante los talleres se discutieron y ajustaron los nombres de los indicadores y los umbrales propuestos por los participantes del proyecto. Una vez definidos los umbrales, se procedió al cálculo de cada indicador según las particularidades de los grupos temáticos. Los resultados se clasificaron en tres categorías de condición del acuífero: Buena, Regular y Mala, y se representaron en tablas con un código de colores tipo semáforo para facilitar su interpretación.

Todos los indicadores se normalizaron a una escala de 0 a 1 con el propósito de hacerlos comparables entre sí, independientemente de sus unidades originales. Esta

normalización fue indispensable para los cálculos agregados posteriores. Para cada región se calculó el valor promedio de los indicadores dentro de cada grupo temático (suma de los valores normalizados dividida por el número de indicadores del grupo). A partir de los promedios de los grupos temáticos se obtuvo el valor global por región (promedio de todos los grupos temáticos de esa región) y, finalmente, el valor global del APY completo.

Inicialmente se consideró clasificar los resultados en las tres clases mencionadas mediante percentiles. Sin embargo, para respetar mejor los umbrales definidos en los indicadores individuales y para reflejar una mayor variación en las condiciones del socioecosistema —dado que los valores promedio tienden a concentrarse cerca de la media—, se decidió adoptar cinco clases que denotan condiciones (Muy buena, Buena, Regular, Mala, Muy mala).

La clasificación definitiva se realizó mediante el método de Jenks (Natural Breaks), que agrupa los datos minimizando la varianza dentro de cada clase y maximizando las diferencias entre clases. Este método se aplicó por separado a cada conjunto de resultados (por región y al valor global del socioecosistema), logrando así una clasificación consistente y adaptada a la distribución real de los datos en cada caso.

Este proceso técnico permitió obtener indicadores robustos, comparables y visualmente claros que reflejan de manera fiel el estado del socioecosistema y facilitan la toma de decisiones informada por parte de los actores involucrados.

5.4 Indicadores

En total se elaboraron 23 indicadores, tanto ambientales como socioeconómicos, que permiten evaluar el estado de salud del socioecosistema del APY en relación con sus siete grupos temáticos. A continuación se presenta la información detallada y el procedimiento de cálculo para cada indicador:

Tabla 5. Información general del indicador 1: Porcentaje del agua residual tratada.

Número de indicador	1		
Grupo temático	Recursos Hidrológicos		
Nombre	Porcentaje del agua residual tratada		
Condición	Mala		
¿Qué mide?	Representa la proporción de aguas residuales generadas por actividades domésticas, industriales y comerciales que recibe algún tipo de tratamiento antes de ser descargada, con base en el Programa Hídrico Regional 2021-2024.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Considera la infraestructura instalada a nivel estatal, tal como: número de plantas en operación, la capacidad instalada, el caudal tratado y la cobertura de tratamiento expresada en porcentaje.		
Metodología	El porcentaje de agua residual corresponde a la suma del caudal tratado, multiplicado por la cobertura de tratamiento por estado, dividido entre el caudal tratado.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel estatal, fuente 2020. Base por localidad, inventario 2023.		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	2.01	Buena	>=12.07
	4.36	Regular	>=12.07
	12.07	Mala	<=2.01
Fuentes de información	<p>Yucatán: JAPAY, Ayuntamiento de Mérida, Yucatán Campeche: SMAPAC Quintana Roo: CAPA a través de Aguakan, FONATUR https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/960719/DSAPAS-2024-c.pdf; www.gob.mx/conagua/documentos/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y-saneamiento ; https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=ptresidual ; https://obmemx.shinyapps.io/OBMEM_AR/</p>		

Tabla 6. Información general del indicador 2: Calidad de agua subterránea.

Número de indicador	2		
Grupo temático	Recursos Hidrológicos		
Nombre del indicador	Calidad de agua subterránea		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Cuantifica el porcentaje de puntos verdes (buena condición) de monitoreo de calidad de agua de la RENAMECA.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Número total de puntos de monitoreo del semáforo de calidad de agua y número de puntos en verde.		
Metodología	Número de puntos en verde dividido entre el total de puntos de monitoreo, en porcentaje.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos puntuales correspondientes a estaciones de monitoreo, de 2012 a 2023.		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	56.52	Buena	Mayor a 56.52
	35.71	Regular	16.67 a 56.51
	16.67	Mala	Menor a 16.67
Fuentes de información	Indicadores de Calidad del Agua CONAGUA https://www.gob.mx/conagua/es/articulos/indicadores-de-calidad-del-agua?idiom=es		

Tabla 7. Información general del indicador 3: Vulnerabilidad por intrusión salina.

Número de indicador	3		
Grupo temático	Recursos Hidrológicos		
Nombre del indicador	Vulnerabilidad por intrusión salina		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Mide el riesgo de que aguas salinas del mar penetren en las subregiones costeras del acuífero, lo cual deteriora la calidad del agua subterránea.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Tipo de acuífero (G), la conductividad hidráulica del acuífero (A), el nivel del agua subterránea sobre el nivel del mar (L), la distancia perpendicular tierra adentro desde la costa (D), la salinidad (I) y el espesor del acuífero (T).		
Metodología	<p>Calculado con base en el índice Galdit y valores de conductividad eléctrica: $GALDIT = \sum W_i R_i / \sum W_i$</p> <p>El peso de un parámetro (W_i) varía de 4 a 1, dependiendo de su impacto en el proceso de intrusión salina y R_i corresponde a los valores de las variables que considera el cálculo.</p>		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos puntuales para la PY, en los años 2009, 2012, 2014 y 2021.		
Datos públicos	No		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	0.75	Buena	≤ 0.75
	0.85	Regular	0.76 a 0.85
		Mala	≥ 0.86
Fuentes de información	<p>GUIA: Aplicación Del Índice GALDIT En La Península De Yucatán por Canul C, Pacheco R. y Salles P., 2025</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/10XhUXtgA3UZUMN5sRVs9y82UUx-sokWf</p>		

Tabla 8. Información general del indicador 4: Disponibilidad media anual de agua subterránea.

Número de indicador	4	
Grupo temático	Recursos Hidrológicos	
Nombre del indicador	Disponibilidad media anual de agua subterránea	
Condición	Buena	
¿Qué mide?	Cuantifica la cantidad de agua renovable disponible, con base en lo reportado en el Programa Hídrico Regional 2021-2024.	
Variables, datos o parámetros	Disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un acuífero, recarga total media anual, descarga natural comprometida y volumen de extracción de aguas subterráneas.	
Metodología	La fórmula de la NOM-011-CONAGUA-2015: resta del volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el volumen de extracción de aguas subterráneas.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos por acuífero, DOF 2020.	
Datos públicos	Sí	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Los umbrales corresponden al valor que la Comisión para el Desarrollo Sustentable (CDS) de la ONU define como "fuerte" (cuando la extracción es mayor al 40% de la disponibilidad natural).	
	Condición	Umbrales
	Buena	<=40
	Regular	>=41
Fuentes de información	<p>CONAGUA (2015-2024) https://files.conagua.gob.mx/conagua/generico/PNH/PHR_2021-2024_RHA_XII_Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n.pdf f</p> <p>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2014). 6.1.2 Presión sobre el agua. En El medio ambiente en México 2013-2014. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_resumen14/06_aqua/6_1_2.html</p>	

Tabla 9. Información general del indicador 5: Conocimiento de especies de peces de agua dulce en cenotes y cavernas sumergidas.

Número de indicador	5		
Grupo temático	Biodiversidad		
Nombre del indicador	Conocimiento de especies de peces de agua dulce en cenotes y cavernas sumergidas		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Cuantifica el número de especies de peces de agua dulce nativas, incluyendo especies endémicas, que alberga el sistema de cenotes y cavernas.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Registros de 15 diferentes especies de peces nativas y endémicas presentes por cada región de estudio.		
Metodología	Se construye con el número de especies de peces de agua dulce nativas y endémicas presentes por región, en cenotes y cavernas sumergidas.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos puntuales, del 2000 al 2025.		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	5.94	Buena	>=13
	12.22	Regular	7 a 12
		Mala	<=6
Fuentes de información	<p>Pérez-Rodríguez Rodolfo, Beltrán-López Rosa Gabriela, Domínguez-Domínguez Omar y Rivas-González Juan Manuel, 2023. Los peces de cuevas de México a través de la sistemática filogenética. Ciencia Nicolaita no. 89, 53-70. DOI: https://doi.org/10.35830/cn.vi89.690</p> <p>Alter, S. E., & Arroyave, J. (2022). Environmental DNA metabarcoding is a promising method for assaying fish diversity in cenotes of the Yucatán Peninsula, Mexico. <i>Metabarcoding and Metagenomics</i>, 6. DOI: doi: 10.3897/mbmg.6.89857.</p> <p>https://www.gbif.org/es/ ; https://www.snib.mx/ ; https://mexico.inaturalist.org/taxa</p>		

Tabla 10. Información general del indicador 6: Presencia de especies invasoras.

Número de indicador	6		
Grupo temático	Biodiversidad		
Nombre del indicador	Presencia de especies invasoras		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Cuantifica el número de especies invasoras (como tilapias, pez diablo, lirios y caracoles, etc.) registradas en toda la península de Yucatán.		
Variables, datos o parámetros	Registro de 7 diferentes especies invasoras presentes en la zona.		
Metodología	Se construye con la frecuencia de observación de especies invasoras por subregión.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos puntuales, del 2000 al 2025.		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	4	Buena	<=3
	5	Regular	4
		Mala	>=5
Fuentes de información	<p>Bonilla-Barbosa, J.R., y B. Santamaría (2013). Plantas acuáticas exóticas y traslocadas invasoras, en R. Mendoza y P. Koleff (coords.), Especies acuáticas invasoras en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, pp. 223-247.</p> <p>Rendón-Hernández, E., Ayala-Pérez, L.A., Golubov, J. y Torres-Lara, R. (2024). Especies exóticas invasoras y sus implicaciones sobre los bosques de manglar en las reservas de la biosfera Ría Celestún y Ría Lagartos. Madera y Bosques, Vol. 30 No.4, 1-15 pp.</p> <p>https://www.gbif.org/es/ ; https://www.snib.mx/ ; https://mexico.inaturalist.org/taxa</p>		

Tabla 11. Información general del indicador 7: Conocimiento de especies estigobiontes.

Número de indicador	7		
Grupo temático	Biodiversidad		
Nombre del indicador	Conocimiento de especies estigobiontes		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Cuantifica el porcentaje de especies de estigobiontes (incluidas especies endémicas como la dama blanca y la anguila ciega yucateca) en comparación con el total de especies de estigobiontes registradas en toda la península de Yucatán.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	158 registros de especies de estigobiontes presentes en la zona.		
Metodología	Se construye con el número de especies de estigobiontes presentes por subregión dividido entre el número total de especies únicas del APY.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel municipal, de 1973 a 2023.		
Datos públicos	No		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	25.38	Buena	>=19.8%
	19	Regular	14.82% a 19.7%
		Mala	<=14.81%
Fuentes de información	Trejo-Ventura et al., (2024). Diversidad y distribución de Fauna Estigobionte en la Península de Yucatán. Recopilación bibliográfica a nivel de región (1973-2023). https://ru.dgb.unam.mx/items/63af81c5-5f23-40de-8f83-ad8f40907ed2		

Tabla 12. Información general del indicador 8: Número de alertas tempranas emitidas ante eventos formados.

Número de indicador	8	
Grupo temático	Cambio climático	
Nombre del indicador	Número de alertas tempranas emitidas ante eventos formados	
Condición	Regular	
¿Qué mide?	Evalúa la frecuencia de declaratorias reportadas a nivel municipal por CENAPRED, en términos de porcentaje.	
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Total de alertas emitidas a nivel de estado y municipio según tipo de declaratoria (i.e. desastre, emergencia, contingencia climática) y tipo de fenómeno climatológico.	
Metodología	Variación neta y porcentual relacionada con el total de declaratorias emitidas a nivel de subregión.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel municipal, en dos periodos: 2000 a 2009 y 2010 a 2019.	
Datos públicos	Sí	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales determinados en taller:	
	Condición	Umbrales
	Buena	Reducción de declaratorias
	Regular	Variación porcentual de -0.9 y 0.9
Mala	Aumento de declaratorias	
Fuentes de información	CENAPRED (2024) http://www.atlasmunicipalderiesgos.gob.mx/apps/Declaratorias/#	

Tabla 13. Información general del indicador 9: Variación de temperatura mínima anual 1990-2024.

Número de indicador	9	
Grupo temático	Cambio climático	
Nombre del indicador	Variación de temperatura mínima anual 1990-2024	
Condición	Buena	
¿Qué mide?	Estima la tendencia de la temperatura mínima media anual con datos del Servicio Meteorológico Nacional.	
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Temperatura mínima media anual	
Metodología	Usa el método estadístico de Mann-Kendall $S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sgn}(x_j - x_i)$ CON S: suma total; n: número de datos; x_i, x_j : valores; sgn: función signo (+1, 0, -1); i, j: índices, para encontrar la tendencia y significancia de la temperatura mínima media anual.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos puntuales de 1990 a 2024	
Datos públicos	Sí	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales determinados en taller (Tau: tendencia):	
	Condición	Umbrales
	Buena	Tau <=0.581
	Mala	Tau >=0.582
Fuentes de información	CONAGUA: Normales Climatológicas por Estado, disponible en: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/normales-climatologicas-por-estado	

Tabla 14. Información general del indicador 10: Variación de temperatura máxima anual 1990-2024.

Número de indicador	10	
Grupo temático	Cambio climático	
Nombre del indicador	Variación de temperatura máxima anual 1990-2024	
Condición	Regular	
¿Qué mide?	Estima la tendencia de la temperatura máxima media anual con datos del Servicio Meteorológico Nacional.	
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Temperatura máxima media anual	
Metodología	Usa el método estadístico de Mann-Kendall $S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sgn}(x_j - x_i)$ CON S: suma total; n: número de datos; x_i, x_j : valores; sgn: función signo (+1, 0, -1); i, j: índices, para encontrar la tendencia y significancia de la temperatura máxima media anual.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos puntuales de 1990 a 2024	
Datos públicos	Sí	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales determinados en taller (Tau: tendencia):	
	Condición	Umbrales
	Buena	Tau <=0.268
	Mala	Tau >=0.269
Fuentes de información	CONAGUA: Normales Climatológicas por Estado, disponible en: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/normales-climatologicas-por-estado	

Tabla 15. Información general del indicador 11: Variación de precipitación anual 1990-2024.

Número de indicador	11	
Grupo temático	Cambio climático	
Nombre del indicador	Variación de precipitación anual 1990-2024	
Condición	Regular	
¿Qué mide?	Estimación de la tendencia en el acumulado de precipitación anual con datos del Servicio Meteorológico Nacional.	
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Precipitación acumulada anual	
Metodología	Usa el método estadístico de Mann-Kendall $S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sgn}(x_j - x_i)$ CON S: suma total; n: número de datos; x_i, x_j : valores; sgn: función signo (+1, 0, -1); i, j: índices, para encontrar la tendencia y significancia de la precipitación acumulada anual.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos puntuales de 1990 a 2024	
Datos públicos	Sí	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales determinados en taller (Tau: tendencia):	
	Condición	Condición
	Buena	Tau -0.2 a 0.24
	Regular	Tau >=0.25
Mala	Tau <=-0.1	
Fuentes de información	CONAGUA: Normales Climatológicas por Estado, disponible en: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/normales-climatologicas-por-estado	

Tabla 16. Información general del indicador 12: Aumento del nivel del mar.

Número de indicador	12
Grupo temático	Cambio climático
Nombre del indicador	Aumento del nivel del mar
Condición	Sin condición
¿Qué mide?	Muestra la cota de aumento del nivel del mar a partir de los modelos del IPCC del portal de la NASA para un escenario en un periodo de 100 años.
Variables, datos o parámetros	Proyecciones del aumento del nivel del mar a nivel regional.
Metodología	Considera la cota de proyecciones del nivel del mar en relación con el periodo 1995-2014, para un escenario de cambio climático el SSP3.7 al 2100 tomando los datos de las estaciones de Progreso y Ciudad del Carmen.
Clasificación (PER)	Estado
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos puntuales, periodo de referencia 1995-2014.
Datos públicos	Sí
Umbral o valor de referencia del parámetro	No se toma en el cálculo.
Fuentes de información	Sea Level Projection Tool, NASA: https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool

Tabla 17. Información general del indicador 13: Vulnerabilidad al cambio climático.

Número de indicador	13	
Grupo temático	Cambio climático	
Nombre del indicador	Vulnerabilidad al cambio climático	
Condición	Buena	
¿Qué mide?	Evalúa el grado de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de un lugar frente a los impactos de inundaciones causadas por el cambio climático.	
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Valor de vulnerabilidad de los asentamientos humanos al cambio climático por inundaciones.	
Metodología	Considera los valores de vulnerabilidad asignados a los estados por la base INECC, 2018	
Clasificación (PER)	Respuesta	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel estatal, 2018.	
Datos públicos	Sí	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Categorías de vulnerabilidad definidas por el INECC.	
	Condición	Umbral
	Buena	Baja y Muy baja
	Regular	Media
	Mala	Alta y Muy alta
Fuentes de información	Mapa de vulnerabilidad, riesgos y peligros, INECC: https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/lvulnerabilidad.html	

Tabla 18. Información general del indicador 14: Situación de pobreza.

Número de indicador	14	
Grupo temático	Economía	
Nombre del indicador	Situación de pobreza	
Condición	Mala	
¿Qué mide?	Expresa el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel municipal datos de CONEVAL.	
Variables, datos o parámetros	Porcentaje de personas en situación de pobreza por municipio.	
Metodología	Se construye con el valor del porcentaje de población en pobreza en el 2020.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel municipal, 2020.	
Datos públicos	Sí	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Categorías de CONEVAL por porcentajes (20 a 40, 40 a 60 , 60 a 80 y 80 a 100), modificadas a 3 condiciones:	
	Condición	Umbrales
	Buena	< 20%
	Regular	De 20 a 60%
Mala	> 60%	
Fuentes de información	Informes de pobreza y evaluación de las entidades federativas 2022 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Informes_Pobreza_Evaluacion_2022.aspx	

Tabla 19. Información general del indicador 15: Nivel de cloración del agua.

Número de indicador	15	
Grupo temático	Manejo y Gobernanza	
Nombre del indicador	Nivel de cloración del agua	
Condición	Regular	
¿Qué mide?	Mide el grado de eficiencia de cloración de agua potable a nivel municipal, a partir de datos de CONAGUA y con base en lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.	
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Promedios anuales del porcentaje de agua clorada.	
Metodología	Se construye mediante el promedio del porcentaje de la eficacia de cloración.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel municipal, 2024	
Datos públicos	No	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Norma Oficial Mexicana Nom-127-SSA1-2021. Agua para Uso y Consumo Humano. Límites Permisibles de la Calidad del Agua. Vigencia a partir de marzo de 2023.	
	Condición	Umbrales
	Buena	>=85
	Regular	75 a 84
Mala	<=74	
Fuentes de información	Información compartida por Juan Enrique Araiza Rodríguez (CONAGUA) CONAGUA (2024) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Quintana Roo (2024) Servicios de Salud de Yucatán (SSY), Yucatán (2024) Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISCAM), Campeche (2024)	

Tabla 20. Información general del indicador 16: Actualización de leyes y normas en materia de agua.

Número de indicador	16
Grupo temático	Manejo y Gobernanza
Nombre del indicador	Actualización de leyes y normas en materia de agua
Condición	Regular
¿Qué mide?	Considera aquellos instrumentos vigentes en materia de agua.
Variables, datos o parámetros	Leyes, normas y la actualización en el Diario Oficial de la Federación: Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 y Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Metodología	Fecha de decreto del instrumento de política pública en contraste con su actualización en materia de agua
Clasificación (PER)	Respuesta
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Nacional, Última actualización de la ley o norma en materia de agua
Datos públicos	Sí
Umbral o valor de referencia del parámetro	La LAN se debe actualizar periódicamente, sin embargo, no hay un umbral determinado. Su actualización se realiza vía legal y puede ocurrir en el cualquier momento. Situación similar ocurre con la NOM-011-CONAGUA-2000.
Fuentes de información	Actualización de instrumentos de política ambiental en: https://normatecambiental.org Programa Regional Hídrico (2021-2024), CONAGUA, disponible en: https://files.conagua.gob.mx/conagua/generico/PNH/PHR_2021-2024_RHA_XII_Península_de_Yucatán.pdf

Tabla 21. Información general del indicador 17: Población potencial atendida en los Espacios de Cultura del Agua (ECA) operantes.

Número de indicador	17	
Grupo temático	Comunidad y Cultura	
Nombre del indicador	Población potencial atendida en los Espacios de Cultura del Agua (ECA) operantes	
Condición	Mala	
¿Qué mide?	Estima el número de personas que podrían beneficiarse de las actividades, programas y recursos educativos ofrecidos por los ECA.	
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	ECA en función según municipio, total de hombres, mujeres, jóvenes y niños en los ECA, total de hombres, mujeres, jóvenes y niños en eventos en materia de agua, total de hombres, mujeres, jóvenes y niños en capacitación en materia de agua y población total.	
Metodología	Se construye con el total de población en distintos eventos multiplicado por 100 y dividido entre el total de la población.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel municipal, 2024	
Datos públicos	No	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales establecidos durante taller:	
	Condición	Umbrales
	Buena	>=80
	Regular	30 a 79
Mala	<=29	
Fuentes de información	CONAGUA (2024): Informes semestrales y anuales Facilitador/a: Juan Enrique Araiza Rodríguez (CONAGUA)	

Tabla 22. Información general del indicador 18: Número de Espacios de cultura del agua (ECA) operantes.

Número de indicador	18	
Grupo temático	Comunidad y Cultura	
Nombre del indicador	Número de Espacios de cultura del agua (ECA) operantes	
Condición	Mala	
¿Qué mide?	Cuantifica el número de espacios actualmente activos dedicados a la educación y sensibilización sobre el uso responsable y la conservación de los recursos hídricos.	
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Total de ECA operantes y total de ECA cerradas a nivel municipal.	
Metodología	Suma total de ECA operantes y cerradas clasificadas a nivel de porcentaje.	
Clasificación (PER)	Estado	
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel municipal, 2024	
Datos públicos	No	
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales establecidos durante taller:	
	Condición	Umbrales
	Buena	>=70
	Regular	40 a 69
Mala	<=39	
Fuentes de información	CONAGUA (2024): Informes semestrales y anuales Facilitador/a: Juan Enrique Araiza Rodríguez (CONAGUA)	

Tabla 23. Información general del indicador 19: Porcentaje de superficie quemada por incendios.

Número de indicador	19		
Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes		
Nombre del indicador	Porcentaje de superficie quemada por incendios		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Mide el porcentaje de la superficie de vegetación natural afectada por incendios en los últimos tres años.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Total de incendios reportados en el año y total de hectáreas quemadas a nivel municipal.		
Metodología	Sumatoria de las hectáreas quemadas expresada en porcentaje.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel nacional, de 2022 a 2024		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	4.23%	Buena	<=3
	15.82%	Regular	4 a 16
		Mala	>=17
Fuentes de información	Comisión Nacional Forestal (2024) https://monitor_incendios.cnf.gob.mx/incendios_tarjeta_semanal Tres años disponibles de 2022 - 2024		

Tabla 24. Información general del indicador 20: Porcentaje de zonas de antropización como zonas impermeabilizadas.

Número de indicador	20		
Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes		
Nombre del indicador	Porcentaje de zonas de antropización como zonas impermeabilizadas		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Mide el porcentaje de superficie que ha sido compactada o reemplazada por materiales impermeables para la construcción.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Superficie que ha sido compactada o reemplazada por materiales impermeables para la construcción, distribución y extensión de asentamientos humanos.		
Metodología	Suma del total de hectáreas reportadas para la construcción.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel nacional, año de referencia 2018		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	6.00%	Buena	<=5
	8.84%	Regular	6 a 8
	Mala	>=9	
Fuentes de información	Uso de suelo y vegetación, INEGI 2018 https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/#descargas		

Tabla 25. Información general del indicador 21: Porcentaje de cobertura agropecuaria.

Número de indicador	21		
Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes		
Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura agropecuaria		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Cuantifica el porcentaje de superficie donde la vegetación original se ha reemplazado por sistemas agrícolas temporales y de riego, y ganadería intensiva y extensiva.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Capa de cobertura de suelo agropecuario.		
Metodología	Total de hectáreas reportadas para la actividad agrícola, de riego y ganadería.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel nacional, de 2022 a 2024		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	5.95%	Buena	<=6
	13.74%	Regular	7 a 14
		Mala	>=15
Fuentes de información	Comisión Nacional Forestal (2024) https://monitor_incendios.cnf.gob.mx/incendios_tarjeta_semanal Tres años disponibles de 2022 - 2024		

Tabla 26. Información general del indicador 22: Porcentaje de cobertura de vegetación natural.

Número de indicador	22		
Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes		
Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de vegetación natural		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Mide el porcentaje de áreas con bosques y selvas que se han mantenido en buen estado de conservación, tomando como base el año 2018.		
Variables, datos o parámetros	Capa de cobertura de bosques y selvas (consideradas como vegetación no modificada)		
Metodología	Construido con el número total de hectáreas de bosques y selvas.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel nacional, año de referencia 2018		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	9.41%	Buena	>=12
	11.90%	Regular	10 a 11
	Mala	<=9	
Fuentes de información	Uso de suelo y vegetación, INEGI 2018 https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/#descargas		

Tabla 27. Información general del indicador 23: Cobertura de humedales.

Número de indicador	23		
Grupo temático	Ecosistemas y Paisajes		
Nombre del indicador	Cobertura de humedales		
Condición	Regular		
¿Qué mide?	Representa el porcentaje de la superficie con presencia de manglar, tular, carrizo, popal, vegetación ribereña, que se ha conservado y donde es más alta la infiltración de agua al acuífero.		
VARIABLES, DATOS O PARÁMETROS	Capa de superficie de humedales.		
Metodología	Porcentaje de cobertura de humedales reportada, con base en el Inventario Nacional de Humedales y de un Modelo digital de Elevación INEGI -MDE- con resolución de 30 metros.		
Clasificación (PER)	Estado		
Escala espacial y temporal de los datos utilizados para su construcción	Datos a nivel nacional, hasta el 2020		
Datos públicos	Sí		
Umbral o valor de referencia del parámetro	Umbrales obtenidos por los percentiles de la muestra de datos:		
	Percentiles	Condición	Umbrales
	3.28%	Buena	>=12
	11.84%	Regular	4 a 11
		Mala	<=3
Fuentes de información	Inventario Nacional de Humedales (CONAGUA, 2020) https://sigagis.conagua.gob.mx/humedales/ CONABIO (2020) http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/nalcmsmx2ogw.html		

5.5 Indicadores no desarrollados

Los indicadores incluidos en la tabla 28 fueron propuestos por los actores durante los talleres participativos y se consideran relevantes para el análisis y seguimiento de la condición de salud del socioecosistema. Sin embargo, no pudieron ser desarrollados durante la elaboración de la TR-APY debido principalmente a que no cuentan aún con información suficiente, estandarizada o representativa en todas las subregiones, o bien no hay una base de datos que permita desarrollar el enfoque propuesto. Sin embargo, estos indicadores se mantienen en el listado como elementos orientadores para la construcción futura del sistema de monitoreo y como referencia para identificar las necesidades de generación, sistematización y fortalecimiento de datos en el corto y mediano plazo.

Tabla 28. *Inventario de indicadores si posibilidad de desarrollo en la TR-APY.*

No.	Grupo temático	Indicador
1	Recursos Hidrológicos	Presencia de químicos y contaminantes en el agua
2	Recursos Hidrológicos	Coliformes
3	Recursos Hidrológicos	Índice TRIX
4	Recursos Hidrológicos	Número de estudios realizados y sectores privados disponibles
5	Recursos Hidrológicos	Cantidad de agroquímicos para área urbana y rural (agua)
6	Recursos Hidrológicos	Puntos de observación (Pozos y cenotes) monitoreados
7	Recursos Hidrológicos	Porcentaje de fuentes de abastecimiento público que cumplan con la NOM - 127 SSA1
8	Recursos Hidrológicos	Hectáreas de cultivo con riego tecnificado
9	Biodiversidad	Especies en alguna categoría de riesgo (NOM-059 + IUCN)
10	Biodiversidad	Biomarcadores de exposición y efecto (Gambusia sp-especie centinela para la evaluación del efecto de la contaminación, VTG -alteración endocrina, CYPIA- PAHs, dioxinas, PCBg, Metalotioneínas -metales)
11	Biodiversidad	Riqueza y comportamiento poblacional (Censo de manatí, jaguar y cocodrilo)
12	Biodiversidad	Éxito de eclosión de tortugas marinas.
13	Cambio Climático	Tasa de desgasificación de karst
14	Cambio Climático	Emisión y captura de CO ₂ , por uso y cambio de uso de suelo.
15	Cambio Climático	Costos de afectación por eventos meteorológicos

16	Economía	Número de de proyectos implementados de ecotecnología
17	Economía	Padrón público de calidad del agua de empresas
18	Economía	Indicadores de transparencia y acceso a la información
19	Economía	Presupuesto estatal destinado a saneamiento de agua descargada
20	Economía	Número de empresas certificadas en turismo
21	Economía	Monto destinado por los usuarios para provisión y conservación de los servicios naturales
22	Economía	Número de incentivos fiscales para industrias que destinen recursos al fondo ambiental
23	Economía	Costos y distribuidores de plaguicidas por región.
24	Economía	Modificación de cenotes por turismo
25	Economía	Porcentaje de incentivos por los volúmenes de agua reutilizada
26	Economía	Ingresos por turismo
27	Economía	Fideicomisos
28	Economía	Fondos socioeconómicos por Estado y Municipio
29	Economía	Aportación del estado al PIB nacional
30	Manejo y Gobernanza	Número de tiraderos irregulares
31	Manejo y Gobernanza	Producción de envases vacíos
32	Manejo y Gobernanza	Pobreza / Gentrificación / Precariedad Laboral
33	Manejo y Gobernanza	No. de leyes y sus reglamentos estatales de agua
34	Manejo y Gobernanza	Volumen concesionado contra disponibilidad del acuífero
35	Manejo y Gobernanza	Número de comités de aguas comunitarias para la gestión de aguas
36	Manejo y Gobernanza	Consejo de cuenca como organismo regulador(como herramienta de gobernanza)
37	Manejo y Gobernanza	Apropiación al conocimiento y acceso a la información en materia de manejo
38	Manejo y Gobernanza	Infraestructura de telecomunicaciones
39	Manejo y Gobernanza	Ordenamientos Regionales Ecológicos locales comunitarios
40	Manejo y Gobernanza	Efectividad de los instrumentos de gobernanza/ Reconocimiento a soberanía local de pueblos originarios
41	Manejo y Gobernanza	Número de programas implementados en salud pública(5 años)
42	Manejo y Gobernanza	Programas de participación ciudadana

43	Comunidad y Cultura	Reconocimiento de gobernanza local de pueblos originarios
44	Comunidad y Cultura	Indicadores de transparencia y acceso a la información
45	Comunidad y Cultura	Número de programas educación ambiental en Instituciones educativas privadas y públicas
46	Comunidad y Cultura	Número de OSC c/ programas de educación ambiental y personas capacitadas
47	Comunidad y Cultura	Número de comunidades beneficiadas por programas ambientales
48	Comunidad y Cultura	Número de personas capacitadas y convertidas en agentes de cambio
49	Comunidad y Cultura	Porcentaje de programas traducidos a lenguas originarias
50	Comunidad y Cultura	Desplazamiento y migración
51	Comunidad y Cultura	Diversidad cultural lingüística
52	Comunidad y Cultura	Salud Pública
53	Comunidad y Cultura	Seguridad Pública
54	Ecosistemas y Paisajes	Número de hectáreas tratadas con agroquímicos
55	Ecosistemas y Paisajes	Tipos de agroquímicos usados en zonas agrícolas
56	Ecosistemas y Paisajes	Toxicidad del plaguicida empleado
57	Ecosistemas y Paisajes	Fragmentación del paisaje
58	Ecosistemas y Paisajes	Índice de vegetación (NDVI) en la zona costera (petenes)
59	Ecosistemas y Paisajes	Salud del arrecife y cobertura del coral
60	Ecosistemas y Paisajes	Cuantificación de deforestación de manglar

6. Comunicación de resultados

Como parte de los resultados obtenidos durante el proceso se producen los textos que se incorporan a cada una de las secciones de la TR. Este proceso asegura que el producto final sea un instrumento de comunicación científica validado y accionable.

6.1 Importancia del APY

Durante el tercer taller, que se realizó en modalidad virtual, se trabajó en la redacción de los textos que acompañan la TR. Para ello se organizaron salas simultáneas, donde los participantes, mediante discusión y consenso, definieron los contenidos clave.

En particular, se redactó el texto que destaca la importancia del Acuífero de la Península de Yucatán, acordando una versión final de exactamente 100 palabras que resume su valor ambiental, social, cultural y económico para la región:

Importancia del Acuífero de la Península de Yucatán

El acuífero de la Península de Yucatán (APY) es una de las reservas de agua dulce de mayor relevancia de México, con pocos cuerpos de agua superficiales. Por su naturaleza kárstica de elevada porosidad se crean canales de disolución, cenotes y cavernas de alta endemicidad. Sin embargo, la creciente presión demográfica: crecimiento poblacional, turístico, industrial, agrícola y ganadero, aumento de extracciones de agua dulce; el cambio climático: mayor variabilidad del ciclo hidrológico, disminución de la recarga, creciente intrusión salina; y la falta de programas de desarrollo actualizados generan un inadecuado manejo del recurso hídrico y aumento en la contaminación, lo cual impacta negativamente los socioecosistemas de la región.

Este ejercicio participativo aseguró que los mensajes de la TR APY reflejaran fielmente el conocimiento y las prioridades de los actores locales involucrados.

6.2 Todo está conectado

El esquema sistémico surge de la identificación de los valores y amenazas que sirvieron para a) entender el contexto actual de la región y b) identificar los indicadores clave que resultaron en esta TR. Posteriormente se fue retroalimentando estableciendo las conexiones clave y los estresores que promueven la degradación del sistema.

El acuífero de la Península de Yucatán es el sostén del patrimonio biocultural de la región. En este sistema conviven y coexisten diferentes ecosistemas como humedales, selva baja y alta; los cuales posibilitan la vida. La relación entre las personas y su entorno en esta región es profunda y compleja. La cultura maya, viva hasta hoy, refleja

un conocimiento milenario de convivencia con la naturaleza. Sin embargo, los cambios socioambientales recientes (como la expansión urbana, el turismo desmedido y las actividades industriales) han alterado este delicado equilibrio. Esto representa un reto importante en el ámbito de la protección y conservación ambiental debido a la corresponsabilidad de los grupos humanos en el impacto al acuífero. Lo anterior está representado en la Figura 9.

Figura 9. Representación sistémica del Todo está conectado.

6.3 Numeralias

Durante el último taller, en la fase de redacción de contenidos, se llevó a cabo un ejercicio colaborativo en sesiones grupales que resultó en la proposición de 17 datos clave (numeralia) que resaltan las características esenciales y el estado del APY. Estos datos, que reflejan hechos y cifras importantes, se compilan en la Tabla 28. El objetivo final de esta numeralia es servir como insumo para la representación gráfica de la TR, permitiendo la creación de infografías y visualizaciones de alto impacto que comuniquen la magnitud de los desafíos y las características distintivas del APY de manera concisa y memorable a los actores clave.

Tabla 28. Datos de numeralia para la representación gráfica de la TR.

No.	Propuestas de datos para numeralia
1	Cantidad de cenotes
2	Cenotes de uso turístico
3	Volumen del acuífero
4	Precipitación anual en la zona de recarga
5	Distribución de uso del agua
6	Costo del litro de agua
7	Crecimiento poblacional
8	Número de PTAR
9	Sitios de disposición final de residuos
10	Especies estigobiantes (cuevas)
11	Especies en cuerpos de agua
12	Número de incendios por estado
13	Huracanes e impacto en recarga del acuífero
14	Número de eventos de inundación
15	Número de concesiones de agua
16	Empleados de CONAGUA por estado
17	Hectáreas deforestadas vs protegidas (ANP)

Posteriormente mediante consenso se eligieron los siete datos más relevantes para el APY, descritos a continuación, y utilizados para TR.

Tabla 29. a. Número de concesiones de agua en la Península de Yucatán. De 2015 a mayo de 2025, se tiene registrado el siguiente número de concesiones:

2015-2025	Campeche	Yucatán	Q.Roo	
Superficiales	33	0	7	
Subterráneo	2811	5841	1370	
Total	2844	5841	1377	
			10,062	
1990-2025	Campeche	Yucatán	Q.Roo	TOTAL
Superficiales	195	0	44	239
Subterráneo	9014	24818	4979	38,855
Total	9209	24818	5023	39,094
			39,050	

Fuente: REDPA, al 15 de mayo de 2025,
<https://app.conagua.gob.mx/consultarepda.aspx>

Tabla 30. b. Hectáreas deforestadas y protegidas / ANP. El dato corresponde al periodo 2019 a 2023.

	Campeche	Yucatán	Q.Roo
Pérdida anual	29,281 ha	27,519 ha	14,595 ha
ha deforestadas	117,124 ha	110,076 ha	58,319 ha
Protegidas ANP	2,322,162 ha	535,245.25 ha	1,573,960 ha

Fuente: <https://ccmss.org.mx/sicamfor>

Tabla 31. c. Huracanes y tormentas y su impacto en la recarga del acuífero. Datos para eventos de huracán con impacto en la PY.

Huracán	Año	Duración	Precipitación promedio	Aumento del nivel freático del acuífero
Isidoro	2002	2 días	250 mm	3 m
Wilma	2005	2 días	200 mm	1.5 m nivel
Tormenta				
Cristobal	2020	6 días	500 mm	5 m

Fuente: Graniel-Castro, Eduardo, & Yam-Caamal, Jazmín. (2014). Efectos del huracán Wilma al acuífero de la península de Yucatán, México. *Tecnología y ciencias del agua*, 5(3), 141-147.

Recuperado en 16 de mayo de 2025, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24222014000300010&lng=es&tlng=es, CONAGUA, SEMAR

Tabla 32. d. Costo del litro de agua. Datos anuales de costo por litro de agua

Año	Costo promedio (MXN/m ³)	Costo aproximado por litro (MXN)
2003	\$5 – 8	0.005 – 0.008
2013	\$8 – 12	0.008 – 0.012
2023	\$12 – 20	0.012 – 0.020

Fuente: CONAGUA

e. Número de especies por categoría:

- 7 especies en la lista roja de IUCN
- 8 Especies en la NOM-059
- 53 especies de crustáceos estigobiontes

Fuente: CENOTEANDO.

Tabla 33. f. Datos del crecimiento poblacional en la Península.

Estado	1990	2020	Estimación 2025	Incremento
Yucatán	1,362,940	2,320,898	~2,500,000	+179,102
Campeche	535,185	928,363	~970,000	+41,637
Quintana Roo	493,277	1,857,985	~2,100,000	+242,015
Total	2,391,402	5,107,246	5,570,000	

Fuente: INEGI, 2020, CONAPO

Tabla 34. g Datos históricos del valor de recarga y disponibilidad del acuífero.

Año	Disponibilidad media de agua subterránea (Mm ³ /año)	Fuente
2020	3 008.91	SINA-CONAGUA.Gob.mx
2018	3 487.32	SINA-CONAGUA.Gob.mx
2017	4 065.26	SINA-CONAGUA.Gob.mx
2016	4 065.26	SINA-CONAGUA.Gob.mx
2015	4 065.26	SINA-CONAGUA.Gob.mx
2014	4 560.28	SINA-CONAGUA.Gob.mx
2013	4 560.28	SINA-CONAGUA.Gob.mx

2012	5 691.00	SINA-CONAGUA.Gob.mx
2011	5 150.00	SINA-CONAGUA.Gob.mx
2004-2008	9 724.80 (estimado)	Bauer Gotwein et al. 2019
1995	10 163.4 (estimado)	Lutz et al. 1996 (IIASA)

Fuente: CONAGUA, Programa Hídrico Regional 2021-2024

6.4 Recomendaciones

El último apartado del contenido de la TR-APY, elaborado de manera colaborativa con los actores participantes, integra las recomendaciones organizadas por grupo temático. Estas recomendaciones se construyeron a partir de las limitaciones y áreas de oportunidad identificadas durante la evaluación de los indicadores, así como del análisis integral de las necesidades del socioecosistema. Este apartado busca orientar acciones estratégicas que fortalezcan la gestión, el monitoreo y la toma de decisiones en cada subregión, atendiendo tanto los vacíos de información como a los retos ambientales detectados en el proceso.

a) Recursos hidrológicos

- Fomentar campañas de concientización sobre vulnerabilidad del acuífero, para comunidades rurales y urbanas, promoviendo su participación activa en la gestión y protección del recurso hídrico.
- Establecer una red de monitoreo continuo de variables físicas, químicas y bacteriológicas abarcando todas las subregiones del Programa Hídrico Regional, incluyendo actividades de monitoreo comunitario.
- Reducir las fuentes de contaminación al acuífero mediante el fortalecimiento de infraestructura e investigación para el monitoreo, modelación, diagnóstico, captación y tratamiento de aguas residuales. (plantas de tratamiento, humedales artificiales, ecotecnias, etc.).
- Fomentar y apoyar investigación (monitoreo, modelación de flujo y transporte, diagnóstico, pronóstico) y desarrollo (reducir fuentes y descargas de contaminantes, tratamiento, instrumentación)

b) Biodiversidad

- Implementar campañas de educación ambiental y ciencia ciudadana para el registro de biodiversidad en los diferentes cuerpos de agua a través de iniciativas como INaturalist.
- Evitar la introducción y extracción de seres vivos en los diferentes cuerpos de agua que conforman el socioecosistema.
- Incrementar el esfuerzo de muestreo de biodiversidad estandarizada en los diferentes cuerpos de agua para contar con datos de presencia-ausencia realistas.

c) Ecosistemas y paisajes

- Promover el diseño de planes de desarrollo urbano y programas de ordenamiento ecológico que prioricen la creación y mantenimiento de áreas verdes que permitan la recarga de agua al acuífero.
- Capacitar para la correcta implementación de programas de seguimiento de incendios recurrentes y aislados en la península de Yucatán.
- Evitar la inadecuada acumulación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que puedan ocasionar incendios.
- Promover la conservación de la vegetación natural.

d) Manejo y gobernanza

- Actualizar los estudios técnicos del APY, que sirvan de evidencia científica para normar, supervisar, ajustar o cancelar títulos de concesión inactivos o con uso ineficiente.
- Fomentar la supervisión y cancelación de títulos inactivos o mal aprovechados.
- Instalar y mantener los sistemas de dosificación de cloro en los sitios de extracción, además de monitorear el cloro residual.
- Fomentar mayor difusión y participación en el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán para el manejo y gestión integral de la cuenca subterránea.

e) Comunidad y cultura

- Elaborar e implementar un plan hidro-biocultural para la preservación del APY, con la participación de los sectores gubernamental, empresarial, académico, OSC's y las comunidades locales.
- Incrementar el número de Espacios de Cultura del Agua (ECAS) en toda la Península de Yucatán, incorporando temáticas específicas sobre la preservación del APY.

- Realizar una evaluación de la efectividad de los Espacios de Cultura del Agua (ECAS) y verificar el estado de los espacios activos.
- Realizar y evaluar acciones integradas con los actores clave para promover la cultura del cuidado y preservación del APY, con el fin de ampliar su alcance y efectividad.

f) Economía

- Incrementar los presupuestos estatales y federales para infraestructura de saneamiento, estudios de calidad del agua e investigaciones sobre impacto turístico y certificaciones con enfoque de responsabilidad social.
- Priorizar acciones territoriales integrales que mejoren el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas en municipios que lo requieran según su nivel adquisitivo, con el fin de reducir desigualdades.
- Fomentar la creación de modelos de negocio con enfoque regenerativo que permitan la conservación del agua.

g) Cambio climático

- Elaborar indicadores de variación de temperatura y precipitación basados en la temporalidad (lluvias, secas, nortes).
- Desarrollar estudios que integren patrones de lluvia, disponibilidad hídrica y factores clave para mejorar la gestión del agua, salud pública e infraestructura.
- Buscar integralidad entre los grupos temáticos, con el fin de compartir perspectivas entre especialidades y sectores para robustecer los indicadores.

7. Anexos

Anexo 1. Lista de participantes

A lo largo de este proceso colaborativo se contó con la participación de actores locales de diversos sectores: académico, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y privado, cuyos nombres se muestran en la siguiente tabla.

No.	Nombre	Institución
1	Abigail León Moo	CONAHCYT-ECOSUR
2	Addy Irene Cruz Tapia	CONAGUA
3	Adriana Lucía Trejo Albuerne	TECNM Chetumal
4	Alexis Joseph Rodríguez Romero	IMTA
5	Alicia del Carmen Nuñez Turriza	Kekén
6	Ámbar Escalante Díaz	SDS Yucatán
7	Andrea Marisol Hernández Couch	SEDETUS-Quintana Roo
8	Angela Beatriz Nah Chan	SEMA Quintana Roo
9	Arturo Ceballos	Sin definir
10	Bertha Hernández Aguilar	LNCS UNAM Mérida
11	Camilo Cortés Useche	Sureste Sostenible / SSAC
12	Carlos Alfonso Barrera Villajuana	SEMARNAT
13	Carlos Alfredo Rodríguez García	Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria
14	Carlos Arturo Ramayo Navarrete	AGL Porcicultores de Mérida
15	Carlota Perera Trejo	SADER
16	Cassandra Reyes García	CICY
17	César Alejandro Canul Macario	CONAGUA
18	Cinthia Alonzo	Sin definir
19	Consuelo Díaz Aguilar	DUMAC
20	Daniel Rejón Alamilla	SEMA

21	Daniel Reyes Larriva	Transformación Arte y Educación A.C.
22	Denisse Ángeles Solís	CONANP
23	Diana Cabañas Vargas	UADY
24	Edgar Elías Fonseca Chicho	Agua Clara
25	Edgar Yuri Mendoza Cázares	IMTA
26	Eduardo Adolfo Batllori Sampedro	Cinvestav
27	Eduardo Arturo Tapia Lemus	Amigos de Sian Ka'an
28	Eduardo Cejudo	CICY
29	Efraím Acosta Lugo	Pronatura Península de Yucatán
30	Efraím Miguel Chávez Solís	UNAM / UMDI Sisal
31	Elsa Noreña Barroso	UNAM Facultad de Química
32	Enrique López Trujillo	PROFEPA
33	Erick Osvaldo Soto García	Instituto de Ingeniería UNAM
34	Erika Betzabeth Palafox Juárez	ECOSUR Chetumal
35	Fátima C. Perera	Sin definir
36	Felipe E. Puc Cutz	EPOMEX
37	Fernando Nuno Marques Simões	UNAM UMDI Sisal
38	Fernando Secaira Fajardo	TNC
39	Flor Arcega Cabrera	UNAM UQS
40	Frida Natalia Saavedra R.	Secretaría de Bienestar QRoo
41	Frida Rebeca Castillo Infante	WWF México
42	Gabriela Rodríguez Fuentes	UNAM
43	Germán Giacomán Vallejos	UADY Ingeniería
44	Gilberto Acosta González	CICY
45	Gonzalo de Jesús Zapata Buenfil	INIFAP
46	Gonzalo Merediz Alonso	Amigos de Sian Ka'an
47	Gregorio Posadas Vanegas	EPOMEX

48	Gustavo A. Yam Puc	SEMA Quintana Roo
49	Hannia M. del Ángel Coral	SEMA Quintana Roo
50	Isaac Chacón Gómez	KalanBio
51	Isidro Montes Ávila	UADY
52	Ismael López Coral	SENASICA
53	Israel Ortiz	Amigos de Sian Ka'an
54	Jaime Villareal Lozoya	W/WF México
55	Jesús Alberto Ojeda García	SEMA
56	Joel del Jesús Díaz Carvajal	CAPA
57	Johnatan Sael Arteaga Macías	SEMA Quintana Roo
58	Jorge Gutiérrez	Grupo de Bomberos
59	José Antonio Ceballos Uc	Buzos Técnico Deportivos de Yucatán A.C.
60	José Armando Rodríguez Isassi	SEMARNAT
61	José de Jesús Martínez López	Secretaría de Bienestar
62	José Luis García Bazán	CAPA
63	Juan Enrique Araiza Rodríguez	CONAGUA OCPY
64	Julia Guadalupe Pacheco Ávila	UADY
65	Justino Cocom	Grupo de Bomberos
66	Karen Angelina Fernández Estrada	SEMA Quintana Roo
67	Laura Carrillo Bibriezca	ECOSUR
68	Leticia Noemí Ferreyro Rosado	CONAGUA
69	Liliana García Sánchez	IMTA
70	Luis Armando Franco Cáceres	PROFEPA
71	Manuel Mauro Prieto Loera	CAPA
72	María del Carmen Ponce Caballero	UADY
73	María del Pilar Crevillén Tinoco	SEFOTUR

74	María Griscelda Ambris Herrera	SEMA
75	Mariana Elvira Callejas Jiménez	ECOSUR
76	Mario Humberto Cortazar Cepeda	UADY
77	Mario Rolando Ramírez Pérez	Kekén
78	Marleni Poot Bustillos	INEGI
79	Martha García Ortega	ECOSUR
80	Melina Cecilia Maravilla Romero	Agua Clara
81	Miguel Ángel Briceño Gamboa	SDS Yucatán
82	Miguel Ángel Mata Chicatto	SEMA
83	Miguel Carbajal Rodríguez	Kekén
84	Mónica Chávez Guzmán	CIR UADY
85	Norma Angélica Márquez Velázquez	UNAM
86	Óscar Fabián Reyes Mendoza	CONAHCYT-ECOSUR
87	Pamela Coello Mena	Ayuntamiento de Mérida
88	Paulo Salles Afonso de Almeida	UNAM UMDI Sisal
89	Raúl Eduardo Castillo Cupul	KalanBio
90	Ricardo Domínguez Varela	WWF México
91	Ricardo González Cetina	Centinelas del Agua
92	Roberto Domínguez Maldonado	Kekén
93	Roger Amilcar González Herrera	UADY
94	Roger Benito Pacheco Castro	Instituto de Ingeniería UNAM
95	Roger González Hernández	UADY
96	Ruth Cerezo Mota	UNAM UMDI Sisal
97	Sandra Gisele Patiño Espinosa	Centinelas del Agua
98	Sergio Ricardo Aguilar Escalante	SDS Yucatán
99	Teresa Álvarez Legorreta	ECOSUR

100	Vanessa Guadalupe Moreno Ayala	IMTA
101	Vanessa Jeanet Sosa Casanova	Dirección de Medio Ambiente
102	Virgilio René Góngora Echeverría	UADY
103	Wendy Yesenia Ortiz Aguilar	Centinelas del Agua
104	Yameli Guadalupe Aguilar Duarte	INIFAP / AMEK
105	Yamili Salazar Ku	GIPS BACAB

Anexo 2. Base de datos

La base de datos de la TR-APY incluye las siguientes secciones:

Indicadores: Un listado de los 23 indicadores elaborados con sus respectivas calificaciones individuales, por subregión, por grupo temático y global.

Glosario: Una descripción general de las secciones de la tabla principal de cálculo de indicadores.

Base general: Una tabla que incluye toda la información de datos, método, desarrollo y fuentes por indicador.

Cálculos: Una hoja de cálculo por indicador que detalla las variables y método usados para su desarrollo, tablas con los datos, cálculos, umbrales y resultados en cada caso y, en caso de aplicar, el enlace a los datos sin procesamiento (cuando se incluye leyenda de "no aplica" es porque los datos usados ya se presentaron en la hoja principal de cálculo, o bien, no son datos de acceso público).

Base de datos: **Base_Datos_Indicadores**

Enlace: https://lanresc.mx/media/public/files/Base_datos_indicadores_TR_APY.xlsx